

IJTIMOYIY TARMOQALARNING INSON ONGIGA TA'SIRI

Egamova Samira
Shonazarova Fotima
Mirzayeva Marjona

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti talabarlari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15393425>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarning inson ongiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilingan. Bugungi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan bir qatorda, ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar, ayniqsa o'smirlar ongiga ta'siri dolzarb masalaga aylanmoqda. Maqolada ijobiy va salbiy ta'sir jihatlari, psixologik va ijtimoiy oqibatlar hamda bu muammoning oldini olish choralari haqida fikr yuritiladi.

Abstract: This article analyzes the impact of social networks on the human mind. Today, along with the rapid development of information technologies, the impact of social networks on the minds of young people, especially adolescents, is becoming a pressing issue. The article discusses the positive and negative aspects of the impact, psychological and social consequences, and measures to prevent this problem.

Абстрактный: В статье анализируется влияние социальных сетей на разум человека. Сегодня, в связи со стремительным развитием информационных технологий, актуальной становится проблема влияния социальных сетей на сознание молодежи, особенно подростков. В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны воздействия, психологические и социальные последствия, а также меры по предотвращению этой проблемы.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoq, ong, psixologik ta'sir, yoshlar, media, axborot xavfsizligi, muloqot, komyuter, internet

Keywords: social network, consciousness, psychological impact, youth, media, information security, communication, computers, internet

Ключевые слова: социальная сеть, сознание, психологическое воздействие, молодежь, СМИ, информационная безопасность, коммуникация, компьютер, интернет

Kirish:

Bugungi raqamli asrda ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Facebook, Instagram, Telegram, TikTok kabi platformalar orqali odamlar muloqot qiladi, yangiliklardan xabardor bo'ladi va o'z fikrlarini bildiradi. Ammo bu qulayliklar bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarning inson ruhiyati, xatti-harakati va dunyoqarashiga ta'siri tobora ko'proq o'rganilmoqda. Bundan tashqari, o'zaro muloqot almashish yoki biror voqeaga munosabat bildirish, o'z fikrini bayon etish yoki o'zaro muloqot qilishda ijtimoiy tarmoqlar juda qulay vositadir. Bunday tarmoqlar ilk bor odamlar o'rtasidagi muloqot vositasi sifatida ijtimoiy tarmoqning elektron pochta ko'rinishida paydo bo'ldi. Bu kompyuter tarmoqlari orqali bog'lanishning ilk ko'rinishi edi.

Asosiy qism

"Ijtimoiy tarmoq" tushunchasi 1954-yilda paydo bo'lganini va albatta, internetga hech qanday aloqasi yo'qligini hamma ham bilmaydi va ular bu hodisani o'tgan asrning 30-yillarida o'rganishni boshladilar. Konsepsiyani sotsiolog Jeyms Barns kiritgan: "ijtimoiy tarmoq" - bu ijtimoiy obyektlar (odamlar va tashkilotlar) va ular o'rtasidagi aloqalar (ijtimoiy munosabatlar) bo'lgan tugunlar guruhidan iborat ijtimoiy tuzilmadir - deb ta'kidlaydi" va shu tariqa ijtimoiy tarmoq tushunchasipaydo bo'ladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar haqida

ilk bora o'z tasavvurlarini bayon qilgan olimlar R.Solomonoff va Rapoport o'tgan asr o'rtalarida muloqotning virtual ko'rinishi haqida o'z fikrlarini bayon qilishgan. Vengriyalik mutaxassislar P.Erdos va A.Renilar ijtimoiy tarmoqlarni shakllantirish borasidagi tasavvurlarini aytib o'tishgan. Internet tarmog'ida insonlar o'rtasidagi muloqotning avj olishi, rivojlanib ketishini olimlar ijtimoiy tarmoqlarning tezkor faoliyati bilan bog'lashadi. Kun sayin jadal rivojlanib borayotgan axborot asrida zamonaviy texnika vositalaridan foydalanmaslikning yoki ularga murojaat etmaslikning iloji yo'q. Chunki, inson dunyoqarashining shakllanishida, ma'naviy olamining yanada kengayishida, ayniqsa kompyuter texnologiyasi asosiy vosita rolini o'ynaydi. Hozirgi kun nuqtai nazari bilan qaraydigan bo'lsak, allaqachon global tarmoqqa aylanib ulgurgan internet o'zining tezkorligi chegara bilmasligi bilan ommaviy axborot vositalari orasida eng muhim sohaga aylanib ulgurdi. Ijtimoiy tarmoqlarning inson ongiga ta'siri ko'plab tadqiqotlarga mavzu bo'lmoqda. Ijobiy tomonlari sifatida tezkor axborot almashish, muloqot doirasini kengaytirish, ta'limiy va madaniy resurslarga erkin kirish kabi jihatlarni sanab o'tish mumkin. Salbiy jihatlari esa yanada xavfliroqdir. O'zbekiston Respublikasi yoshlarorasiida o'tkazilgan so'rovnomalar natijasiga ko'ra, ularning 60 foizi ijtimoiy tarmoqlarda kuniga 4 soatdan ko'proq vaqt sarflaydi. Bu esa e'tiborning pasayishi, ruhiy charchoq, yolg'izlanish, o'zini boshqalar bilan solishtirish sindromlariga olib keladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan noto'g'ri ma'lumotlar, yolg'on yangiliklar, ommaviy axborot vositalarining manipulyativ uslublari ham inson ongini boshqarish vositasi sifatida ishlatilishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Inson ongining shakllanishida axborot oqimining sifati muhim o'rin tutadi. Agar bu axborot filtrlanmagan, yolg'on yoki tahdidli bo'lsa, insonning real voqelikni anglashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Axborot hajmining borgan sari ko'payishi XX asrning ikkinchi yarmida yaqqol namoyon bo'la bordi. O'tgan asrning 70-yillarida axborot hajmi har 5-7yilda ikki barobarga ortgan bo'lsa, 80-yillarga kelib bunday o'sishlar har 20 oyda, 90yillarda esa har yili kuzatilgan. Axborot hajmi juda oshib ketdi. Shuningdek, yosh avlod dunyoqarashini kengaytirish vabilimini oshirishda mazkur axborot manbalari muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyoda o'z hayotimizni internet foydalanmasdan tasavvur qilish qiyin. Internet yordamida biz juda ko'p foydali ma'lumotlarni olishimiz, qiziqarli va ko'ngilochar narsalarni topishimiz, sevimli yoki o'tkazib yuborilgan filmlarni, dasturlarni tomosha qilishimiz va biz uchun kerakli bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishimiz, turli xil ta'lim o'yinlarini topishimiz mumkin. Shu bilan birga internet uzoq masofada aloqa qilish imkoniyatini berdi. Bugun biz istalgan joyimizga kunning istalgan vaqtida qo'ng'iroq qilishimiz va hatto suhbatdoshimizni ko'rishimiz mumkin. Qisqa qilib aytganda dunyoning istalgan nuqtasida odamlar bilan aloqa o'rnatishga imkon berdi. Bundan tashqari, biz kutubxonalarga borishimiz, u yerda bo'lmasligi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirishimiz yoki kimdir undan foydalanishini kutishimiz shart emas, shunchaki biz internet orqali istalgan ma'lumotni topishimiz mumkin. Keyingi 15-20 yil davomida dunyo mamlakatlari aholisi, shu jumladan O'zbekistonlik, yoshlar hayotida mobil aloqa urf tusini olgan bo'lsa, hozirgi davrga kelib mobil uskunalaridagi WhatsApp, ICQ, MSN Messengerva Telegram orqali matnli muloqot (ing. text messaging) ommaviylik kasb etmoqda. Qayd etish kerak, bugungi kunda dunyo aholisining qariyb yarmi – ya'ni 3 mlrd. gacha kishi turli ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Shulardan eng katta qismi – 2 mlrd. odam "Facebook" da O'zbekistonda "Facebook" tarmog'ida foydalanuvchilar 1 millionga yaqinlashib qolgan. Ular o'rtacha 25-34 yoshda bo'lib, 65,5 foizini erkaklar, 34,5 foizini xotin-qizlarimiz tashkil etar ekan. Ayni paytda dunyoda 1 mlrd. lik

auditoriyaga ega Instagram O'zbekistonda 1.586.500 nafarfoydalanuvchiga ega. 2.476.590lik Facebook esa mamlakatimizda 686.400 kishini birlashtirgan. 200 mln.lik Telegram – O'zbekistonda 18 mln. kishiga xizmat ko'rsatmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish yoki internetdan foydalanish ko'rsatkichi keskin tarzda o'smoqda. Bu holatning ham ijobiy ham salbiy taraflari mavjud har bir shaxs uchun. Internetning ikkita asosiy vazifasi bo'lib, buning birinchisi axborot makoni bo'lsa, ikkinchisi esa kommunikatsion vositasidir. Internetning axborot funktsiyasi birinchi navbatda tarmoq foydalanuvchilariga talab etilayotgan axborotlarni tezkorlik bilan yetkazib berish bo'lsa, ikkinchidan u axborotlarni keng ommaga, jahon miqyosida nihoyatda tez sur'atda e'lon qilish (nashr qilish) imkoniyati mavjudligi bilan ifodalanadi. Internetning yuqori sur'atlar bilan rivojlanishi ommaviy axborot aoliyatida va nashrchilikda keng imkoniyatlar ochib berdi. Masalan, internet yordamida Nyu-Yorkdagi yoki Fransiyadagi eng so'nggi xabarlarini Toshkentga yetkazib berish, gazeta va o'quv darsliklarni tayyorlash, nashr qilish hamda ularni keng o'quvchilar ommasiga tarqatish, hozirgi mavjud usullardan bir necha o'n barobar arzon, tez va samaraliroq bo'ladi. Ma'lumot uchun: Hozirgi kunda 240 sahifali tayyor o'quv qo'llanmani tipografik usulda 100 00 nusxada chop etish va uni tarqatish 9-10 million so'm mablag' talab qilsa, uning elektron nusxasini tayyorlash va internet sahifasiga joylashtirish uchun esa 7-8 yuz ming so'm mablag' zarur bo'ladi, binobarin undan foydalanuvchilar sonining chegarasi bo'lmaydi. Xulosa: Ijtimoiy tarmoqlarning inson ongiga ta'siri murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Bu platformalarning imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish, axborotni tahlil qilish, axborot madaniyatini shakllantirish orqali salbiyoqibatlarining oldi olinishi mumkin. Ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyat bu borada birgalikda harakat qilishi lozim. Bundan tashqari, yoshlarbo'sh vaqtini faqat ijtimoiy tarmoqlarda o'tirish bilan o'tkazishlari noto'g'ri. Chunki jonli, haqiqiy va real muloqot o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Yoshlar ko'proq kitob o'qishlari, o'z ustilarida ishlashlari hamda ijtimoiy faollikni oshirishlari lozim. Tarmoqdagi faollik hech narsani belgilamaydi va inson to'g'risida haqqoniy bo'lmagan ma'lumotlarni saqlashi mumkin. Biz ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizga bo'lgan ta'sirini rad etolmaymiz. Biz ongli ravishda ijtimoiy tarmoq a'zosi bo'la turib, real hayot va virtual hayotni farqlay olishimiz lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'. Axmedov. Axborot texnologiyalari va jamiyat. Toshkent, 2020.
2. SH.O Rahmatov, G.R Berdiyeva, S.S Jurayev. "Mediasavodxonlik va axborot madaniyati "Toshkent 2024 B-55
3. Ziyodullaeva M. Media va yoshlar: o'zaro ta'sir mexanizmlari. Samarqand, 2022.
4. Class and Committees in a Norwegian Island Parish. Human Relations Barnes, J. A. (1954).
5. <https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-uzbekistan/2025/03/>
6. Aralovna, Ochilova Guzal, et al. "Ecological globalization and its social place in the globalization system of processes." *Journal of Survey in Fisheries Sciences* 10.1S (2023): 5000-5006.

7. Ayonovna A. S. IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL GLOBALIZATION, THE NEED FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION BECOMES A PRIORITY //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 07. – C. 30-35.
8. Omonov, Bakhodir Nurillaevich, Go'zal Aralovna Ochilova, and Sitora Ayonovna Azamova. "SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN." *World of Scientific news in Science* 1.3 (2023): 15-28.
9. Ayonovna, Azamova Sitora. "The Need for the Formation of Environmental Education and Upbringing in Young People in the Conditions of Environmental Globalization." *Global Scientific Review* 13 (2023): 7-10.
10. Ayonovna, Azamova Sitora, and Pirimov Lerik Xudoyberdi o'g'li. "EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA EKOLOGIK OMIL TUSHUNCHASI ':" *TADQIQOTLAR. UZ* 40.4 (2024): 135-139..
11. Ayonovna A. S. IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL GLOBALIZATION, THE NEED FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION BECOMES A PRIORITY //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 07. – C. 30-35..
12. Shakhrisabz A. S. A. THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ORIENTAL SCIENTISTS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE AMONG SCHOOLCHILDREN IN THE CONTEXT OF ECOLOGICAL GLOBALIZATION //International Scientific and Current Research Conferences. – 2024. – C. 94-97.
13. Azamova S. EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – T. 1. – №. 1.
14. Azamova S. A. PROBLEMS OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN THE CONTEXT OF ECOLOGICAL GLOBALIZATION //BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 743-749.